

**COVID-19 INQIROZINING QURILISH KOMPANIYALARI
MOLIYAVIY HOLATIGA TA’SIRINI KAMAYTIRISH YO’LLARI**

**Tojixon Abduxakimova,
Muhammadqodir Erkinboyev**

Farg’ona davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti
Moliya va moliyaviy texnologiyalar
yo’nalish 1-bosqich talabalari

Mirzakarimova M.

Ilmiy rahbar : i.f.d., prof.

Koronavirus inqirozi davrida ko’pchilik qurilish kompaniyalari xodimlarning salomatligi va turmush farovonligining tushib ketishi, ishchi kuchi yoki materiallar olishning iloji yo’qligi sababli loyihalardagi kechiktirishlarni bartaraf etish bilan bog’liq muammolarga duch keldilar. Shundan kelib chiqib, qurilish kompaniyalari uchun ustuvor vazifa inqirozning moliyaviy oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan choralar ishlab chiqishdan iborat bo’ldi.

Iqtisodiyotimiz, xususan, qurilish sanoati odamlarning birgalikda ishlashi, tashqariga chiqishi va har kuni o’zaro aloqada bo’lishini talab qiladigan millionlab tranzaksiyalarga bog’liqdir. Virus tarqalishini sekinlashtirish yoki to’xtatish uchun karantin tartibi joriy etildi, sayohatlar cheklandi, shaxsiy muloqotlar va yig’inlar vaqtinchalik man etildi.

2008-yildagi moliyaviy inqiroz va Buyuk turg’unlik oqibatlariga qaraganda, Koronavirus pandemiyasi tufayli kelib chiqqan iqtisodiy inqiroz oqibatlari ko’lamli bo’ldi. Shunday vaziyatda qurilish shartnomasining ko’plab to’lovchi tomonlari (masalan, bosh pudratchilarga to’lash uchun mas’ul bo’lgan egalar yoki subpudratchilarga to’lash uchun mas’ul bo’lgan bosh pudratchilar) o’zlariga moliyaviy foyda keltiradigan tarzda talabnomalarni boshqarishga harakat qilishadi. Ba’zi tomonlar oportunistik shartnomaning boshqa tomoni hisobidan moliyaviy ustunlikka

erishishga intilishadi. To'lashi majbur bo'lgan tomonlar esa to'lovni kechiktirish yoki hech qachon to'lamaslik uchun talabnomalar yaratishga intilishlari mumkin.

Kechiktirilgan, ammo shartnomada ko'rsatilgan muddatdan o'tib ketmaydigan loyihalar bunga o'ziga xos misol bo'lishi mumkin. Chunki ular jadvalda bo'lganligi sababli yoki kechiktirilishi va muddatidan oldin yuz bergan bo'lishi mumkin. Bunday holatda egasi yoki yuqori darajadagi pudratchi garchi yakuniy tugatish shartnomasi muddatidan tashqariga chiqmagan bo'lsada, kechiktirilgan zararni ushlab turishi yoki to'lovni kechiktirishi kutiladi.

Cheklangan pullarga qarshi bir nechta davolar bo'ladi. Ba'zi loyihalar muvaffaqiyatsiz ham yakunlanadi va qarz beruvchi tomonidan qabul qilinadi. Bu vaqtda pudratchi va subpudratchilar agar biror favqulodda holat yuz berganda, kim nima qaytarib olishi uchun kurashadilar. Ko'pincha garov davolari ko'rib chiqiladi.

To'lovni oluvchi tomon o'z debitorlik qarzlarni ko'rib chiqishi kerak. Moliyaviy barqarorlik davrida, debitorlik qarzini, inqirozli davrlarda esa pulning chiqib ketishi kabi holatlarni nazorat qilishi kerak. Ushbu ko'rib chiqish muntazam amalga oshirilishi kerak va ayniqsa, aniq loyihalar bo'yicha qarz summalariga, ko'proq ish bajarilganligi sababli aniq loyihalar bo'yicha qoladigan summalarga va debitorlik qarzlarning ko'payishiga e'tibor qaratish kerak.

Tomonlar nafaqat o'zlarini garov huquqlarini saqlab qolishlari va himoya qilishlari, balki garovga qo'yilgan himoyani saqlab qolishlari va himoya qilishlari kerak. Bu shartnoma mexanizmi va garov agenti jarayoni to'risidagi bildirishnomadan foydalanish va ularga rioya qilishni o'z ichiga oladi. Oddiy qilib aytganda, tomonlar garovlarni ta'qib qilish va davolarni himoya qilishda oldinga intilishlari kerak. Xuddi shu ish uchun ikki marta to'lashdan qochib, sizga pul oqimini boshqarish moliyaviy jihatdan omon qolishning kalitidir.

Tomonlar o'z shartnomalarini diqqat bilan va har tomonlama ko'rib chiqishlari kerak, xususan, bunda quidagilaga ishonch hosil qilishlari kerak:

- 1) shartnomaning barcha talablarga muvofiqligi;
- 2) ogohlantirish qoidalariga qat'iy rioya qilinishi;

3) nizolarni hal qilish qoidalari bilan tanishish.

Shuningdek, tomonlar moliyaviy yordam ko'rsatish uchun mavjud bo'lgan davlat dasturlari bilan tanishishlari kerak.

Kichik biznes ma'muriyatida koronavirus tarqalishidan oldin mavjud bo'lgan favqulotda kreditlarni moliyalashtirish mexanizmi mavjud. Kichik biznes ma'muriyati orqali ish xaqi bo'yicha soliq imtiyozlari va kengaytirilgan favqulotda kreditlar bo'yicha kutilayotgan takliflar mavjud.

Har qanday kishi uydan turib ishlayotganligi sababli, ta'mirlash yoki jihozlash kechiktirilgan ko'plab binolar mavjud bo'lib, ular endi odamlar bilan to'ldirilmaydi, ularning mavjudligi odatda og'ir qurilish ishlariga to'sqinlik qiladi. Ijodiy sanoat o'yinchilari potentsial imkoniyatlarning ko'proq misollarini topishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, sog'liqni saqlash muammolari va loyihani kechiktirish bilan bog'liq muammolar hal etilgach, koronavirusning moliyaviy ta'sirini kamaytirish muhim bo'ladi. Qurilish egalari, kreditorlar, pudratchilar, subpudratchilar va yetkazib beruvchilarning moliyaviy yaxlitligini himoya qilish uchun egri chiziqdan oldinga chiqish va da'volarni boshqarish, da'volarni saqlab qolish va da'volardan himoya qilish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Biden Administration Announces End to Covid- 19, Vaccination Requirements for International Traveller. By Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P. C.
2. Potensial Fraud with H- 1B Registration Submissions. By Mintz.
3. A Remittance to the IRS May Not Always Operate as Intended. By Miller Canfield
4. Lawsuit Challenges CFPB Reporting Rule for Small Business Lending. By Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP.
5. Five Data Cleaning Tricks to Help Your Firm Bossom this Spring By Clientsfirst Consulting.